

**Total Error Sheets for Datasets (TES-D) zur
Dokumentation Digitaler Verhaltensdaten
Eine Kritische Reflektion des Datensammlungsprozesses**

Fröhling, Leon

leon.froehling[at]gesis.org
GESIS, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0002-5339-7019

Sen, Indira

indira.sen[at]gesis.org
GESIS, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0003-3475-0371

Soldner, Felix

felix.soldner[at]gesis.org
GESIS, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0001-5324-3581

Steinbrinker, Leonie

leonie.steinbrinker[at]uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID-iD: 0009-0003-7078-4111

Zens, Maria

maria.zens[at]gesis.org
GESIS, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0001-7461-8231

Weller Katrin

katrin.weller[at]gesis.org
GESIS / CAIS, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0003-3799-1146

Zusammenfassung. Die in den Sozialwissenschaften zunehmend zur Untersuchung bekannter Verhaltensmuster und neuartiger Kommunikationsphänomene verwendeten digitalen Verhaltensdaten sind häufig das Resultat eines mehrstufigen Prozesses der Datensammlung. Die bereits zur Sammlung der Daten zu treffenden Designentscheidungen können sich auf häufig unerwartete Weise in der Zusammensetzung und Qualität des resultierenden Datensatzes niederschlagen. Zur besseren Erkennung, Dokumentation und Kommunikation systematischer

Verzerrungen, Eigenheiten und potenzieller Fehler in Datensätzen digitaler Verhaltensdaten präsentieren wir die *Total Error Sheets for Datasets (TES-D)*. Das TES-D leitet Forschende durch die kritische Reflektion des Prozesses der Datensammlung und unterstützt bei der Erstellung einer umfänglichen Dokumentation des resultierenden Datensatzes.

Zur Untersuchung sozialer Phänomene werden zunehmend auch neuartige Arten digitaler Verhaltensdaten genutzt, insbesondere solche, die aus verschiedenen Online-Plattformen gesammelt werden können. Während Plattformen teilweise ermöglichen, Daten mit Hilfe spezieller Schnittstellen (APIs) abzurufen, so sind diese in den wenigsten Fällen auf die Bedürfnisse wissenschaftlicher Forschung zugeschnitten. Um auf Basis dieser Daten also valide Aussagen unter Einhaltung wissenschaftlicher und ethischer Standards treffen zu können muss sichergestellt sein, dass die Charakteristika, Limitationen und potenziellen systematischen Verzerrungen (Biases) dieser Daten erkannt, erfasst und dokumentiert werden. Während diese Art der Auseinandersetzung mit der Qualität von Forschungsdaten in den traditionelleren Sozialwissenschaften weitestgehend etabliert ist und Forschenden eine Reihe von Hilfsmitteln wie etwa Error Frameworks zur Qualitätsbeurteilung und Metadatenschemata zur Dokumentation zur Verfügung stehen, fehlen diese Werkzeuge für das junge Feld der Computational Social Science zumeist.

Wir präsentieren unsere *Total Error Sheets for Datasets (TES-D)* als ein Hilfsmittel für die standardisierte, ganzheitliche und kritische Dokumentation von Datensätzen im Bereich Computational Social Science, mit einem Fokus auf der Sammlung von Daten aus Online-Plattformen. TES-D baut einerseits in der Konzeption und der Struktur auf den checklistenartigen Ansätzen der Datendokumentation für Datensätze im Bereich Machine Learning auf (Bender and Friedman 2018, Gebru et al. 2021). Andererseits bedient sich TES-D inhaltlich der kritischen, fehlerfokussierten Reflektion des idealisierten Forschungsprozess im Sinne von Error Frameworks. Konkret baut es auf der Auseinandersetzung mit Datenqualität von digitalen Verhaltensdaten gesammelt aus Online-Plattformen auf, wie sie im *TED-On: A Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms (TED-On)* (Sen et al. 2021) strukturiert wird. TES-D trägt somit auf zwei Arten zu einem verbesserten Umgang mit Forschungsdaten bei. Erstens werden die Forschenden, die an der Erstellung von Datensätzen arbeiten, durch die Auseinandersetzung der Dokumentationsfragen im TES-D dazu angeregt und darin angeleitet,

den Prozess der Datensammlung und -analyse kritisch zu reflektieren. Wenn das TES-D Formular begleitend zur Sammlung eines Datensatzes ausgefüllt wird, so hat es das Potenzial unmittelbar das Bewusstsein für den Einfluss von Designentscheidungen (z.B. Auswahl der Plattform, Verzerrung der Repräsentativität durch Auswahl von Suchkriterien) auf die Datensammlung zu erhöhen und so direkt zu besseren Entscheidungen in der Planung und Umsetzung des Forschungsdesigns zu führen. Bei einer nachträglichen Konsultation des TES-D ermöglicht es die Identifizierung und transparente Kommunikation von möglichen Biases des Datensatzes. Zweitens erhöht das TES-D durch eben diese systematische Dokumentation und transparente Kommunikation von Verzerrungen, Eigenheiten und potenziellen Fehlern die Nachnutzbarkeit der Daten durch andere Forschende. Nachnutzenden wird eine informierte(re) Entscheidung über die Eignung des Datensatzes für die eigene Forschungsfrage ermöglicht. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung um die Nachnutzung von Datensätzen aus Online-Plattformen gewinnbringend zu ermöglichen.

Unser Vortrag stellt die theoretischen Grundlagen der Total Error Sheets for Datasets sowie den Entwicklungsprozess vor, ordnet den Ansatz in den Kontext etablierter Methoden der Reflektion zu Datenqualität in den Sozialwissenschaften und zur Frage der Reproduzierbarkeit ein, und zeigt schließlich unsere Vision der Einbindung von TES-D in den Forschungsprozess auf. Dazu wird anhand eines Prototyps eine Möglichkeit der technischen Implementierung und Integration von TES-D in den typischen Prozess der automatischen Datensammlung in der Programmierumgebung *Jupyter Notebooks* aufgezeigt.

Bibliografie

Bender, Emily M., and Batya Friedman. "Data statements for natural language processing: Toward mitigating system bias and enabling better science." *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 6 (2018): 587-604.

Geburu, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III, and Kate Crawford. "Datasheets for datasets." *Communications of the ACM* 64, no. 12 (2021): 86-92.

Sen, Indira, Fabian Flöck, Katrin Weller, Bernd Weiß, and Claudia Wagner. "A total error framework for digital traces of human behavior on online platforms." *Public Opinion Quarterly* 85, no. S1 (2021): 399-422.